

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Бухара)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ ШЕЙКИ
БЕДРЕННОЙ КОСТИ ОТОТЯГОЩЕННЫХ КОМОРБИДНЫМ ФОНОМ**
Валиев Э.Ю.¹, Валиев О.Э.², Тиляков Х.А.³, Наубетов С.Д.¹, Шукуров Ш.Р.¹

¹Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, г. Ташкент, Узбекистан

²Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии, г. Ташкент, Узбекистан

³Научно - исследовательский институт реабилитологии и спортивной медицины при Самаркандском государственным медицинском университете, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Проведен анализ результатов лечения 227 больных с переломами шейки бедренной кости пожилого и старческого возраста. Преобладали лица женского пола – 146 (64,4%), в возрасте от 60 до 80 лет – 183 (80,6%). Для изучения эффективности тактики лечения, были сформированы две группы наблюдений: основная – 110 больных, которым выполнено 114 операций первичного эндопротезирования тазобедренного сустава в раннем периоде травмы (до 7 сут.), контрольная группа – 117 больных, которым также было выполнено эндопротезирование тазобедренного сустава в поздние сроки (10 сут. и более). Все обследованные пациенты были прооперированы, во всех случаях было выполнено тотальное эндопротезирование, при этом у 70,2% – бесцементное, у 28,2% – цементное и у 1,6% – комбинированное. Ближайшие результаты лечения в обеих сравниваемых группах в 89,5% случаев были получены благоприятные анатомо-функциональный исходы. Положительные исходы в группе раннего эндопротезирования были несколько выше – 93,2%, при этом неудовлетворительные исходы отмечены в два раза ниже, чем в группе сравнения – 6,8% и 14,1% соответственно. В отдаленном периоде наблюдений в обеих группах, отличные результаты были отмечены лишь у 10,4%, хорошие – у 32,4% и удовлетворительные у 44,2% больных. Неудовлетворительные результаты отмечены у 13,0% больных. При сравнении основной и контрольной групп положительные исходы были несколько выше в основной группе – 88,3% и 85,0% соответственно. В отдаленном периоде выявлена зависимость результата лечения при использовании дополнительных средств, усиливающих стабильность фиксации эндопротеза. Хорошие результаты лечения при использовании цементной фиксации получены у 60,9%, при бесцементной – 39,1% и при комбинированной фиксации – 32,8%.

Ключевые слова: переломы шейки бедра, тазобедренный сустав, старшая возрастная группа, коморбидный фон, эндопротезирование.

**A MODERN VIEW ON THE TREATMENT OF PATIENTS WITH FEMORAL NECK
FRACTURES AGGRAVATED BY A COMORBID BACKGROUND**

Valiev E.Y.¹, Valiev O.E.², Tilyakov Kh.A.³, Naubetov S.D.¹, Shukurov Sh.R.¹

¹Republican Scientific Center of Emergency Medical Care, Tashkent, Uzbekistan

²Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Traumatology and Orthopedics, Tashkent, Uzbekistan

³Research Institute of Rehabilitation and Sports Medicine at Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Annotation. An analysis of the results of treatment of 227 elderly and senile patients with femoral neck fractures was carried out. The majority were female - 146 (64.4%), aged from 60 to 80 years - 183 (80.6%). To study the effectiveness of treatment tactics, two observation groups were formed: the main one - 110 patients who underwent 114 operations of primary hip replacement in the early period of injury (up to 7 days), control group - 117 patients who also underwent hip replacement at a later stage (10 days or more).

All examined patients were operated on; in all cases, total endoprosthesis replacement was performed, with 70.2% having uncemented, 28.2% cemented, and 1.6% combined.

The immediate results of treatment in both compared groups were favorable anatomical and functional outcomes in 89.5% of cases. Positive outcomes in the early endoprosthetic replacement group were slightly higher - 93.2%, while unsatisfactory outcomes were noted two times lower than in the comparison group - 6.8% and 14.1%, respectively. In the long-term observation period in both groups, excellent results were noted only in 10.4%, good in 32.4% and satisfactory in 44.2% of patients. Unsatisfactory results were noted in 13.0% of patients. When comparing the main and control groups, positive outcomes were slightly higher in the main group - 88.3% and 85.0%, respectively. In the long-term period, a dependence of the

treatment outcome was revealed when using additional means that enhance the stability of the endoprosthesis fixation. Good treatment results using cemented fixation were obtained in 60.9%, with cementless fixation – 39.1%, and with combined fixation – 32.8%.

Key words: femoral neck fractures, hip joint, older age group, comorbid background, endoprosthesis.

КОМОРБИД ФОН БИЛАН КЕЧУВЧИ СОН СУЯГИ БЎЙИНЧАСИНИНГ СИНИҒИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ

Валиев Э.Ю.¹, Валиев О.Э.², Тилияков Х.А.³, Наубетов С.Д.¹, Шукуров Ш.Р.¹

¹Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Республика травматология ва ортопедия ихтисослаштирилган илмий-амалий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

³Самарқанд давлат тиббиёт университети қошидаги Реабилитология ва спорт тиббиёти илмий-тадқиқот институти, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Кекса ва қариялар орасида сон суяги бўйни синиғи билан оғриган 227 беморни даволаш натижалари таҳлил қилинди. Уларда аёллар кўпчиликини ташкил этди – 146 нафар (64,4%), 60–80 ёш оралиғида – 183 нафар (80,6%). Даволаш тактикаси самарадорлигини ўрганиш учун иккита кузатув гуруҳи шакллантирилди: асосий гуруҳ – 110 бемор, уларга жароҳатнинг эрта даврида (7 суткагача) 114 та бирламчи сон-чаноқ бўғими эндо-протезлаш амалиёти бажарилди; назорат гуруҳи – 117 бемор, уларга эндопротезлаш кеч муддатларда (10 сутка ва ундан кўпроқ) бажарилди. Барча беморларга операция қилиниб, барча ҳолларда тотал эндопротезлаш амалга оширилди: 70,2% ҳолларда цементсиз, 28,2% ҳолларда цементли, 1,6% ҳолларда комбинациялашган усулда. Қисқа муддатли даволаш натижаларида иккала гуруҳда ҳам 89,5% ҳолларда қулай анатомо-функционал натижалар олинди. Эрта эндопротезлаш гуруҳида ижобий натижалар бироз юқори – 93,2% бўлиб, қониқарсиз натижалар таққослаш гуруҳига нисбатан икки барабар кам учради – 6,8% ва 14,1% мос равишда. Узоқ муддатли кузатувларда иккала гуруҳда ҳам аъло натижалар фақат 10,4%, яхши натижалар – 32,4%, қониқарли натижалар – 44,2% беморларда қайд этилди. Қониқарсиз натижалар 13,0% ҳолларда учради. Асосий ва назорат гуруҳлари таққосланганда, ижобий натижалар асосий гуруҳда бироз юқори – 88,3% ва 85,0% мос равишда. Узоқ муддатли кузатувларда эндопротез барқарорлигини оширувчи қўшимча воситалардан фойдаланишда даволаш натижалари ўзаро фарқ қилиши аниқланди. Цементли фиксация билан яхши натижалар 60,9% ҳолларда, цементсизда – 39,1% ҳолларда, комбинациялашганда – 32,8% ҳолларда кузатилди.

Калит сўзлар: сон суяги бўйни синиғи, сон-чаноқ бўғими, кекса ёшдаги беморлар, коморбид фон, эндопротезлаш.

e-mail: Valiyeverkin1964@gmail.com, Valiev_odil@mail.ru, shaxxas.tilyakov@gmail.com, Naubetov-SD@gmail.com, Shukurov@mail.ru

Актуальность проблемы. Лечение пострадавших с переломами шейки бедренной кости является актуальной проблемой современной травматологии и ортопедии. Это связано с тем, что данные повреждения представляют собой в значительной степени гериатрическую травму и требуют особого подхода, поскольку необходимо адекватное лечение лиц пожилого и старческого возраста с указанной патологией. Это комплексная медицинская и социальная проблема, решать которую должны как травматологи-ортопеды, так и врачи других медицинских специальностей, а также социальные работники, экономисты и многие другие специалисты [1,7,9,14,17,25,33].

Несмотря на множество выполненных научных исследований и значительное число публикаций, многие вопросы оказания специализированной травматологической помощи этой категории пострадавших продолжают оставаться нерешенными и дискуссионными. Сложность ситуации обусловлена как особенностями анатомии и биомеханики повреждений такого рода, так и явным преобладанием пациентов, отягощенных тяжелыми сопутствующими заболеваниями [8,10,16,21,27,31].

По данным многочисленных исследований последних лет различные методы консервативного лечения пострадавших не позволяют эффективно бороться с возникающими осложнениями и добиваться хороших анатомических и функциональных результатов. Высокие показатели летальности пострадавших (до 80%) заставляют травматологов и хирургов все шире использовать оперативные методы лечения больных данной категории [4,19,26,32,34].

Однако многие аспекты хирургического лечения, в частности: определение показаний к выпол-

нению остеосинтеза шейки бедренной кости или эндопротезирования тазобедренного сустава, выбор имплантатов, а также способа и методики выполнения оперативного вмешательства, сроки их выполнения, при различных видах переломов шейки бедренной кости, вопросы восстановительного лечения, социальной реадaptации и многие другие, до настоящего времени остаются малоизученными и дискуссионными [6,11,20,23,28,30].

Следует так же отметить тот факт, что одной из немаловажных проблем гериатрической практики является полиморбидность (коморбидность) – наличие нескольких заболеваний у одного больного. Начало заболеваний, формирующих синдромы коморбидности, и их хронизация приходится, преимущественно, на средний возраст, но результат их суммарного накопления, то есть период яркой демонстрации, начинает проявляться именно в пожилом возрасте. Особенно это касается возрастных ассоциированных заболеваний, к которым, в первую очередь, относится остеопороз. Последний является основной причиной в ухудшении восстановления и отдаленных результатов после оперативных вмешательств по поводу переломов костей, в частности переломов шейки бедренной кости [2,5,8,12,18,22,23].

До настоящего времени в современных научных работах специалистов мы так же не встретили полного и всестороннего анализа системы лечения пострадавших старшей возрастной группы с переломами шейки бедренной кости с позиции выбора тактики раннего эндопротезирования тазобедренного сустава [3,22,24,29].

Таким образом, разработка тактики и методов хирургического лечения больных с переломами шейки бедренной кости старшей возрастной группы в условиях применения современных технологических решений является перспективным научным направлением и нуждается в более углубленном изучении.

Цель исследования: изучить результаты применения раннего эндопротезирования тазобедренного сустава у лиц старшей возрастной группы при переломах шейки бедренной кости

Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 227 больных с переломами шейки бедренной кости пожилого и старческого возраста, согласно классификации ВОЗ. Все больные проходили лечение в отделениях взрослой ортопедии СМПЦТиО и взрослой травматологии РНЦЭМП, в период с 2015 по 2024 гг.

Для изучения эффективности тактики и методов этапного лечения, оценки ближайших и отдалённых функциональных результатов лечения были сформированы две группы наблюдений:

Основная группа – 110 больных, которым выполнено 114 операций первичного эндопротезирования тазобедренного сустава в раннем периоде травмы (до 7 сут.), с использованием разработанных в клинике лечебно-диагностических алгоритмов на всех этапах лечения;

Контрольная группа – 117 больных, которым также было выполнено эндопротезирование тазобедренного сустава в поздние сроки (10 сут. и более) и традиционном ведении.

Среди больных преобладали лица женского пола – 146 (64,4%), мужчин – 81 (35,6%), возраст больных варьировал от 60 лет до 91 года. Наибольшее количество оперированных больных в обеих группах наблюдалась в возрасте от 60 до 80 лет – 183 (80,6%).

Основной причиной травмы у больных основной группы было падение на улице (уличная травма) – 79 (72,2%) больных. У 29 (26,3%) пациентов повреждение произошло в быту, при падении с высоты около 1 метра (табурет, стол, стул, стремянка), а 2 (1,5%) больных получили травму в результате дорожно-транспортного происшествия. В группе сравнения 84 (71,8%) пациентов получили травму в результате падения на улице, в помещении или в транспорте, 30 (25,6%) больных в результате падения с высоты своего роста и 3 (2,6%) больных в результате дорожно-транспортного происшествия.

Анализируя данные рентгенологических исследований, было выявлено, что преобладали больные с субкапитальными переломами в обеих группах – 148 (65,2%), затем идут трансервикальные – 53 (23,3%) и имевшие базальный характер перелома – 26 (11,5%).

В основной и контрольной группах преобладали больные с субкапитальными переломами шейки бедренной кости – 80 (72,7%) и 68 (58,1%) соответственно.

Согласно классификации F.Pauwels (1965), по рентгенограммам, как в основной, так и в контрольной группах преобладали переломы III типа – 99 (43,6%). Данный тип перелома был менее благоприятным в прогностическом плане, так как, и при консервативном методе, и при выполнении остеосинтеза высоким оставался риск развития несращения и образования ложного сустава. Согласно классификации R.S.Garden (1964), в обеих рассматриваемых группах преобладали больные с неблагоприятными в плане прогноза III и IV типами переломов – 184 (81,1%), что явилось одним из критериев при выборе тактики лечения, а именно эндопротезирования тазобедренного сустава.

С учетом специфики исследуемой патологии и контингента больных на наш взгляд одной из важных проблем гериатрической практики является полиморбидность (коморбидность) – наличие нескольких заболеваний у одного больного. С учетом сказанного нами, всем пролеченным больным, помимо изучения локальных изменений, проводили общеклинические и инструментальные обследования по выявлению и анализу характера сопутствующей соматической патологии.

На 227 больных имело место 443 выявленных соматических расстройства, в среднем на одного больного приходилось 1,95 заболевания. В обеих группах отмечена идентичность наличия сопутствующей, патологии, преобладала патология со стороны сердечно-сосудистой системы (ИБС, кардиосклероз, атеросклероз) – 158 (72,8%), поражение периферических сосудов в виде варикозной болезни конечностей и т.д. – 157 (72,4%), далее по частоте следует сахарный диабет – 75 (34,6%) наблюдений. Наличие у больного двух и более соматических отклонений вызывало значительные трудности при планировании оперативного вмешательства, выборе наркоза и в послеоперационном периоде программы реабилитации. Клинический метод применяли на всем протяжении лечебного процесса и при изучении ближайших и отдалённых результатов лечения и реабилитации больных.

Наиболее частыми клиническими проявлениями переломов шейки бедренной кости у лиц старшей возрастной группы были: боль, нарушение функции конечности, симптом «прилипшей пятки», боль при поколачивании по пятке и большому вертелу, укорочение конечности, вынужденное положение конечности в наружной ротации. Особое внимание обращали на наличие сопутствующей патологии со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыводящей и эндокринных систем, перенесённые заболевания (наличие в анамнезе инфаркта миокарда, нарушения мозгового кровообращения), наличие хронических очагов инфекции, а также характер физической активности до травмы. Одной из важных проблем гериатрической практики является коморбидность, при изучении частоты наличия и уровня коморбидности у пациентов пожилого и старческого возраста с переломом шейки бедренной кости нами учитывались анамнестические, клиничко-инструментальные данные и изучен профиль сопутствующей соматической патологии.

Оценку коморбидности проводили с использованием специальных индексов коморбидности – индекса Чарлсона, предложенного для оценки отдаленного прогноза больных, и индекса CIRS (Cumulative Illness Rating Scale). В нашем клиническом материале при оценке индексов коморбидности были выявлены его высокие показатели, поскольку средний возраст пациентов, включенных в исследование, составлял $71,4 \pm 7,1$ года, максимальный достигал 93 лет. Сопутствующие заболевания, развившиеся до момента полученной травмы, имели место у всех пациентов, нами учитывалась только та патология, которая требовала проведения медикаментозной коррекции и оказывала влияние на тяжесть состояния пациентов, выбор тактики лечения, степени двигательной активности, а также на качество жизни до полученной травмы. Так, в среднем индекс составил $9,12 \pm 1,05$ балла. Для облегчения интерпретации полученных данных нами показатели коморбидности в зависимости от суммы баллов были разделены на три уровня: низкий (до 4 баллов) – 49 (21,5%); средний (5-10 баллов) – 105 (46,3%); высокий (более 11 баллов) – 73 (32,2%) наблюдений.

Оценка коморбидности с помощью индекса CIRS позволила оценить не только наличие сопутствующей патологии, но и ее тяжесть. В среднем индекс коморбидности CIRS среди пациентов, включенных в обследование, составил $12,2 \pm 3,9$ балла. Для интерпретации показателя нами так же использовано деление на три уровня: низкий (до 10 баллов) – 55 (24,3%); средний (11-20 баллов) – 93 (40,9%); высокий (более 21 балла) – 79 (34,8%) наблюдений. Следует отметить, что в обеих сравниваемых группах наблюдений отмечены идентичные показатели уровня коморбидности.

Считаем, что одним из немаловажных факторов в определении тактики лечения является степень двигательной активности пациентов в период до полученной травмы, нами за основу была взята 5 бальная система оценки. В обеих группах пролеченных больных – 166 (73,1%) составили лица с относительно благоприятным показателем уровня физической активности, что имело значение при выборе активной хирургической тактики лечения.

При определении операционно-анестезиологического риска использована классификация физического состояния больных Американского общества анестезиологов (ASA). В нашем клиническом материале согласно классификации ASA тяжелых V класса больных не наблюдали, основной контингент больных – 158 (69,7%) были отнесены к I; II; III классам уровня анестезиолого-операционного риска, у которых не отмечены значительные ограничения в выборе методов хирургической коррекции повреждений.

Таким образом, основная группа и группа сравнения были сопоставимыми по возрасту, полу, характеру переломов и сопутствующей патологии, уровню физической активности и анестезиологического риска.

Результаты и обсуждение. При ретроспективном анализе историй болезней больных с переломами шейки бедренной кости старшей возрастной группы отмечена прямая зависимость выбора тактики и методов лечения в зависимости от возраста, соматического статуса, степени индексов коморбидности, уровня физической активности, уровня операционного риска по ASA, а также зависимости от типа переломов по классификации Гардена. Все обследованные пациенты были прооперированы, во всех случаях было выполнено тотальное эндопротезирование, при этом у 70,2% – бесцементное, у 28,2% – цементное и у 1,6% – комбинированное.

С целью планирования оперативного вмешательства, а именно выбора метода фиксации компонентов эндопротеза нами была разработана программа для ЭВМ, «Программа выбора метода фиксации эндопротеза у больных с переломами шейки бедренной кости», патент DGU 08242.

Эндопротезирование тазобедренного сустава является одним из наиболее эффективных методов хирургического лечения переломов шейки бедренной кости у лиц старшей возрастной группы. Данное оперативное вмешательство относится к числу «больших» хирургических манипуляций с высоким риском развития тромбоемболических осложнений. Подобные проблемы в послеоперационном периоде могут привести как к смерти пациентов от тромбоемболий легочной артерии (ТЭЛА), или в случае развития тромбоза глубоких вен нижних конечностей с последующим развитием посттромботического синдрома, в значительной степени определяя неблагоприятный результат лечения.

Учитывая вышеизложенное, нами была разработана компьютерная программа для ЭВМ: «Программа по профилактике тромбоемболических осложнений у больных с переломом шейки бедренной кости», Патент DGU 07336. С целью повышения качества проведения реабилитационных мероприятий нами была разработана программа для ЭВМ: «Программа для диагностики биоэлектрической активности мышц бедра и выбора тактики электростимуляции у больных с переломами шейки бедренной кости до и после эндопротезирования», получен патент DGU 05920.

В нашем клиническом материале всем больным было выполнено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Выбор между цементным и бесцементными компонентами эндопротезов осуществляли по стандартным методикам в зависимости от качества костной ткани вертлужной впадины и проксимального отдела бедренной кости и от степени выраженности остеопороза.

Вместе с тем мы старались по возможности применять бесцементные ножки эндопротезов, с целью снижения системного токсического действия костного цемента, сокращения времени и упрощения техники имплантации бедренного компонента из малоинвазивного доступа.

Компоненты эндопротеза выбирали таким образом, чтобы обеспечить возможность реализации малоинвазивных технологий имплантации, достичь максимальной прочности их первичной фиксации, минимизировать риск вывихов и миграции, а также получить возможность ранней (в 1-3 сут.) опорной нагрузки весом тела. Основной технологией мы считаем малоинвазивную имплантацию эндопротеза из ограниченного доступа, к традиционному способу прибегали лишь при необходимости значительной реконструкции вертлужной впадины, например при выраженной дисплазии.

При оценке результатов лечения больных в сравнительном аспекте были изучены ближайшие и отдаленные результаты. Ранние ближайшие результаты лечения больных с переломами шейки бедренных костей были изучены у всех 227 больных (110 – основной и 117 – контрольных группах). Были разработаны критерии оценки ранних ближайших результатов лечения больных пожилого и старческого возраста после эндопротезирования тазобедренного сустава.

С учетом разработанных критериев ближайших результатов в обеих сравниваемых группах в большинстве своем у 204 больных, в 89,5% случаев нами были получены благоприятные (хорошие – 49,3% и удовлетворительные – 40,5%) анатомо-функциональные результаты. Следует отметить, что положительные исходы в основной группе были несколько выше – 93,2%. При этом неудовлетворительные исходы отмечены в два раза меньше, чем в группе сравнения – 6,8% и 14,1% соответственно.

Нами проведен анализ, зависимости результатов лечения от уровня исходного соматического статуса больных – уровня коморбидности. С этой целью нами использованы стандартные шкалы уровня коморбидности по Чарсону и в обеих сравниваемых группах отмечена прямая зависимость ближайших результатов от уровня коморбидности. Чем выше был уровень коморбидности тем хуже были результаты лечения. Причем эти данные были сопоставимы по обоим оценочным шкалам, неудовлетворительные исходы лечения в обеих группах по шкале Чарсона и CIRS составили 17,8% и 13,9% соответственно. Гипостатические осложнения отмечены у 50 (22,0%) больных. Нарушения реологических свойств крови в виде тромбозов и ТЭЛА – у 50 (22,0%) и обострение сопутствующей патологии, повлиявшей на результат лечения – 61 (26,9%). Данные осложнения явились причиной приведших к летальному исходу, всего отмечено 6 случаев (2,6%) госпитальной летальности. В 21 случаях 9,3% отмечены местные гнойные осложнения, потребовавших проведения длительных ле-

чебных мероприятий. Технические осложнения в послеоперационном периоде со стороны проведенных оперативных вмешательств (в виде нестабильности эндопротеза, и релюксации) были отмечены у 27 (11,9%) больных. Как видно из приведенной таблицы в основной группе процент развития всевозможных осложнений был на порядок ниже по отношению к контрольной группе.

Поздние ближайшие результаты лечения после проведенного эндопротезирования, в сроках 3, 6, 12 месяцев с момента операции, были изучены у 185 (81,6%) больных (92 – в основной и 93 – в контрольных группах). С целью изучения функциональных результатов у лиц старшего возраста в ближайшем периоде после перенесенной операции (до 12 мес.) эндопротезирования тазобедренного сустава в обеих группах, нами при контрольном осмотре или по телефону на основании вопросника было проведено анкетирование. При этом учитывали следующие параметры: наличие боли и дискомфорта; максимальная дистанция передвижения и повседневная активность. С этой целью нами была использована оценочная шкала – шкала Лекена.

С учетом разработанных критериев оценки поздних ближайших результатов лечения в обеих группах, нами было отмечено, что положительные исходы были у 158 (88,4%) больных, причем в основной группе положительный исход был значительно выше, 90,2% и 80,7% соответственно.

Отдаленный результат оценивали в сроки от 1 года до 6 лет с момента операции. Результаты лечения в исследуемых группах нами удалось изучить у 154 (67,8%) пациентов (основная группа – 94 (85,4%); контрольная – 60 (51,3%) чел.).

Оценку отдаленных результатов проводили по критериям, выбранным из шкалы Harris W.H. В отдаленном периоде наблюдений в обеих группах, отличные результаты были отмечены лишь у 16 (10,4%), хорошие – у 50 (32,4%) и удовлетворительные у 68 (44,2%) больных. Неудовлетворительные результаты отмечены у 20 (13,0%) больных. Причем отмечено, что при сравнении основной и контрольной групп положительные исходы были несколько выше в основной группе, 88,3% и 85,0% соответственно. Нами так же изучены показатели результатов лечения в зависимости от исходного уровня состояния костной ткани у рассматриваемых групп больных.

Отмечена прямая зависимость результатов лечения от исходного уровня состояния костной ткани больных. У группы больных с нормальной степенью выраженности остеопороза хорошие результаты преобладали (40,0%) над другими (остеоперия – 33,9%, остеопороз – 30,9%).

Правильность выбора тактики в отдаленном периоде от метода фиксации элементов эндопротеза было подтверждено данными проведенного анализа. Отмечена прямая зависимость результата лечения при использовании дополнительных средств, усиливающих стабильность фиксации эндопротеза. Хорошие результаты лечения в отдаленном периоде были получены при использовании цемента с целью фиксации элементов эндопротеза – 60,9%, по отношению к использованию методов бесцементной – 39,1% и комбинированной фиксации – 32,8%.

Таким образом, можем утверждать, что в настоящее время наиболее эффективным и перспективным методом лечения переломов шейки бедренной кости у пострадавших старшей возрастной группы является раннее эндопротезирование тазобедренного сустава, о чем свидетельствуют полученные положительные результаты в процессе проведения научного исследования.

Заключение. Анализ показал, что в старшей возрастной группе практически здоровых пациентов мы не встречали. В клиническом материале было выявлено 443 сопутствующих заболевания, в среднем на одного больного приходилось 1,95 патологии, наибольшее количество – 81,6% приходилась на патологию со стороны сердечно-сосудистой системы. При изучении показателей коморбидности использованы стандартные индексы, так индекс коморбидности Charlson в среднем составил $9,12 \pm 1,05$ балла, и индекс CIRS составил $12,2 \pm 3,9$ балла, что относится к среднему и тяжелому по тяжести уровню коморбидной патологии. Высокий показатель коморбидности диктовал проведение дополнительных лечебно-диагностических мероприятий.

При ретроспективном анализе больных с переломами шейки бедренной кости старшей возрастной группы нами были определены сроки для раннего эндопротезирования – до 7 суток, что соответствовало острому периоду травмы, когда организм пациента компенсировал изменения, связанные с травмой и нарушениями привычного ритма жизни, т.е. до развития осложнений со стороны органов и систем. Были разработаны показания и противопоказания для выполнения раннего эндопротезирования тазобедренного сустава и доказана зависимость выбора тактики и методов лечения с учетом возраста, соматического статуса, степени индексов коморбидности, уровня физической активности, уровня операционного риска по ASA, а также типа переломов и степени выраженности остеопороза.

С целью совершенствования лечебно-диагностического процесса на этапе внедрения тактики раннего эндопротезирования высокую эффективность показали разработанные нами – алгоритм выбора метода фиксации компонентов эндопротеза, программа диагностики, лечения, профилактики

венозных тромбозомболических осложнений и комплекс поэтапных реабилитационных мероприятий.

Ближайшие результаты лечения в обеих сравниваемых группах в 89,5% случаев были получены благоприятные анатомо-функциональные исходы. Положительные исходы в группе раннего эндопротезирования были несколько выше – 93,2%, при этом неудовлетворительные исходы отмечены в два раза ниже чем в группе сравнения – 6,8% и 14,1% соответственно. При анализе результатов лечения от уровня коморбидности в обеих сравниваемых группах отмечена, что чем выше уровень коморбидности тем хуже результат лечения. Причем эти данные были сопоставимы по обоим оценочным шкалам, неудовлетворительные исходы лечения в обеих группах по шкале Чарсона и CIRS составили 17,8% и 13,9% соответственно.

В отдаленном периоде наблюдений в обеих группах, отличные результаты были отмечены лишь у 10,4%, хорошие – у 32,4% и удовлетворительные у 44,2% больных. Неудовлетворительные результаты отмечены у 13,0% больных. При сравнении основной и контрольной групп положительные исходы были несколько выше в основной группе – 88,3% и 85,0% соответственно. Была выявлена прямая зависимость результатов лечения от исходного уровня состояния костной ткани больных. У группы больных с нормальной степенью выраженности остеопороза хорошие результаты превалировали (40,0%) над другими (osteopenia – 33,9%, остеопороз – 30,9%).

Список литературы:

1. Ахтямов, И.Ф. и др. Оценка качества жизни пациентов с патологией тазобедренного сустава // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 2007, №1. - С. 37-43.
2. Верткин А. Л., Скотников А. С. «Коморбидность». Лечащий врач, 2013; № 6, Стр.66-69.
3. Волокитина Е.А. и др. Локальные интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения эндопротезирования тазобедренного сустава // Гений ортопедии. – 2009. – № 3. – С. 71–77.
4. Гильфанов, С.И. Лечение переломов проксимального отдела бедра: Автореф. дис. ...докт. мед. наук. - Москва, 2010. - 32 с.
5. Журавлев Ю. И., Тхорикова В. Н. «Современные проблемы измерения полиморбидности». Научные ведомости БелГУ. Серия Медицина. Фармация, 2013; 11(154), Выпуск 22, Стр. 214-219.
6. Зоря В.И., Гнетецкий С.Ф. Переломы шейки бедренной кости и тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава у лиц старческого возраста // Проблема остеопороза в травматологии и ортопедии: III конф. с междунар. участием: тез., 14-15 февр. 2006 г. - М., 2006. - С.66-67.
7. Кавалерийский, Г.М. и др. Алгоритм выбора метода лечения переломов шейки бедра у больных пожилого и старческого возраста // Травматология и ортопедия XXI: сборник тезисов докладов VIII съезда травматологов-ортопедов России: В 2 томах. Том I. Самара, 6-8 июня, 2006 г. - С. 197 - 198.
8. Лазарев А.Ф. и др. Лечение пожилых пациентов при переломах проксимального отдела бедренной кости. // Казань: Изд-во «Скрипта», 2010. -224 с.
9. Лесняк О.М., Кузнецов Н.Л. Медико-социальные последствия перелома шейки бедра у пожилых // Клиническая геронтология. – 2001. –Т.7. №9. –С. 22-27.
10. Прохоренко В.М., Азизов М.Ж., Шакиров Х.Х. Сопутствующие заболевания у пациентов с ревизионным эндопротезированием тазобедренного сустава // Травматология – 2017. Vol. 2. №5. Part 1. С.136-142.
11. Слободской А.Б. и др. Первичное эндопротезирование при переломах проксимального отдела бедренной кости // Гений ортопедии. 2011. № 1. С. 23-27.
12. Стяжкина С.Н., Чернышова Т.Е., Леднева А.В. «Коморбидность в хирургической практике», 2012. Стр. 43-44.
13. Якимов Л.А. «Лечение переломов области тазобедренного сустава в раннем посттравматическом периоде»/Дис...докт.мед.наук. М., - 2007. -306с.
14. Augat P, Bliven E, Hackl S. Biomechanics of Femoral Neck Fractures and Implications for Fixation. J Orthop Trauma. 2019 Jan; 33 Suppl 1:S27-S32.
15. Barnett K, Mercer SW, Norbury M, et al. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. Lancet. 2012;380(9836):37-43. doi:10.1016/S0140-6736(12)60240-2.

Для цитирования: Валиев Э.Ю., Валиев О.Э., Тиялков Х.А., Наубетов С.Д., Шукуров Ш.Р. Современный взгляд к лечению больных с переломами шейки бедренной кости отягощенных коморбидным фоном // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 854–860. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17376915>